

**СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «МОЛИТВА» В
РУССКИХ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТАХ В РАЗНЫХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ СИТУАЦИЯХ**

**VERBAL MEANS OF CONCEPT “PRAYING” REPRESENTATION IN
RUSSIAN CREOLISED TEXTS WITHIN DIFFERENT LINGUACULTURAL
SITUATIONS**

БЕЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов».*

BELOVA MARIA ALEKSANDROVNA,
The Peoples' Friendship University of Russia.

Цель исследования – выделить и проанализировать способы вербализации концепта «Молитва» в русских креолизованных текстах в разных лингвокультурных ситуациях в связи с общими тенденциями антиклерикальной и антиатеистической графики. В статье определяется содержание понятия «концепт», уточняется его связь с лингвокультурой и лингвокультурной ситуацией. Отмечено незначительное изменение в вербализации и иконическом представлении искомого концепта, и вместе с тем кардинальные изменения в области его окказиональных сближений. Научная новизна заключается в лингвокультурном анализе заданного концепта на материале иронических негомогенных текстов. В результате исследования была обоснована связь вербализаций концепта «Молитва» и его иронических сближений с лингвокультурной ситуацией.

The present article aims to analyze means of verbalization of the concept “Praying” in Russian creolised texts of different linguacultural situations, and their connection with tendencies in religious cartoons. The paper presents a definition of the term “concept”, links between the concept, a linguaculture and linguacultural situation. The research notes minor change in verbal and iconic representations of the concept “Praying” as well as the significant change in the occasional links. The novelty is the linguacultural analysis of the concept presented in ironic creolised texts. The article concludes by stating the connection between the concept “Praying”, its ironic links and the linguacultural situation.

Ключевые слова: *креолизованный текст, карикатура, мем, демотиватор, лингвокультурная ситуация, концепт «Молитва», лингвокультурема, окказиональная реализация концепта.*

Key words: *creolised text, cartoon, Internet meme, demotivator (demotivational poster), linguacultural situation (linguistic reality), concept «Praying», linguacultureme (lexeme), occasionalisms in concept realisation.*

Несмотря на достаточно частое обращение к религиозным концептам, их роль в иронической картине мира изучена в значительно меньшей степени. Религиозные креолизованные тексты, в первую очередь – карикатуры, на протяжении долгого времени оказывают влияние на социально-политическую обстановку во всём мире [10], что подтверждает необходимость их детального изучения.

При составлении комментариев к ироническим креолизованным текстам перед исследователем встаёт вопрос о том, как связаны вербализации искомого и сближаемых концептов с лингвокультурной ситуацией. В рамках этой проблемы перед данным исследованием поставлена цель проследить за изменениями репрезентаций частотного религиозного концепта («Молитва») в разных ситуациях.

Религиозные концепты, как правило, рассматриваются в более привычных им контекстах: художественной и религиозной литературе. Анализ религиозного в ироническом контексте не выявлено. Основой для данного исследования стали работы, посвященные религиозной концептосфере: «Вера» и «Неверие» (Е.Б. Казниной [7], Т.А. Талаповой [8], Т.А. Тимошевой [9]), «Икона» (Н.Б. Бугаковой [1]), «Спасение» (А. А. Бувич [2]), «Кротость» (Н.М. Дмитриева, Е.М. Линтовская [4]), «Благо» (Н.М. Дмитриева, И.И. Просвиркина [5]), «Рай» и «Ад» (А.Ф. Гершановой [3]), «Верховное всемогущее существо» (Н.В. Ивашенцевой [6]).

Материалы и методы. Материал исследования - иронические креолизованные карикатуры, демотиваторы и мемы XX–XXI вв. Каждый из примеров рассматривается в связи с лингвокультурной информацией, определяющей данный исторический период. Все тексты прошли выборку по структурному и семантическому параметру: являются креолизованными (т.е. искомая авторская интенция реализуется путём анализа семантики вербального и невербального кодов относительно друг друга), имеют в составе лексемы или иконические символы, репрезентирующие концепт «Молитва». При анализе карикатур использовался метод лингвокультурологического, а также интерпретативного анализа.

Первая ситуация. Иконические образы, принадлежащие концепту «Молитва»: *поза молящегося, свеча в напольном подсвечнике и иконостас.*

Иконические образы, сближаемые с искомым концептом: *образ милицейского начальника в форменной одежде, портреты видных государственных деятелей данного периода: А.В. Луначарского, Н.А. Семашко, Г.В. Чичерина.*

Вербальные средства, принадлежащие концепту «Молитва»: *обращение «Преподобные (наркомо)мученики».*

Вербальные средства, сближаемые с искомым концептом, «*головотяпство*» и «*политическая неграмотность*», «*наркомо(мученики)*».

Вторая ситуация. Иконические образы, принадлежащие концепту «Молитва»: *киот, лампада, свеча (2), Библия, платок (3), троеперстие (2), пожилая женщина, обращается с молитвой к Николаю Чудотворцу, икона (2), свечи в храмовом подсвечнике, поднятая к иконе рука, атрибуты, связанные с «бабушкой», сложенные ладонями руки/ лапы (3), позы, стоя на коленях (2), смиренный взгляд, лучи, троеперстие, портрет, схожий с иконой, и образ Бога.*

Иконические образы, сближаемые с искомым концептом: *лотерейный билет, мотороллер, шлем, картина (в том числе абстрактная, либо икона, выполненная в нехарактерном абстрактном стиле) (3), книга, портрет мужчины с длинными волосами, бородой, в костюме и галстуке, представительница движения хиппи, бланк заявки на запчасти с заголовком, текстом, подписью и печатью.*

Вербальные средства, принадлежащие концепту «Молитва»: *«Господи, прости моего сына, грешника...», повелительная форма глагола «услышать» при обращении к Святому, «бабушка молился», «христианский», «смирение», «проповедь».*

Вербальные средства, сближаемые с искомым концептом: *«абстракциониста», номера лотереи, «мотороллер выиграл», «Наглядная агитация», «тёмные люди», «наслушался», «что с ним делать?», портрет зятя», «Заявка», запчасти.*

Третья ситуация. Иконические образы, принадлежащие концепту «Молитва»: *образ священнослужителя с рядом характерных для него атрибутов, икона, лампада, троепер-*

стие, поза, стоя на коленях, в красном углу, руки/ лапы, сложенные перед грудью или лицом (3), покорное выражение лица (с закрытыми глазами), Бог и ангел.

Иконические образы, сближаемые с искомым концептом: образ врача с рядом характерных для него атрибутов, пионерский салют, с агитационным плакатом и кубками, врач, школьники, выдра, рок-музыкант. Отмечено использование анималистических символов в современном креолизованном жанре, с одной стороны, соотносящееся с более ранними работами, однако приобретающее соотнесённость с «человеческими» концептами, что указывает на мифологизацию современной Интернет-коммуникации.

Вербальные средства, принадлежащие концепту «Молитва»: молитесь и причащайтесь, «Жития Святых», красный угол.

Вербальные средства, сближаемые с искомым концептом: красный уголок (указание на советскую идеологию), кредит, «так готовятся», оригинальное англоязычное название группы, исполняющей музыку экстремального направления жанра рок, «читает молитву» с управлением «предлог «над» и местоимение в творительном падеже».

В первой ситуации с помощью концепта «Молитва» автор сближает религиозную и политическую концептосферы. Данная карикатура стоит особняком в антиклерикальной графике 20-х годов, для которой характерны саркастический и открыто порицательный характеры.

Во второй ситуации, сближая отдельные элементы значения (слоты) концепта «Молитва», авторы достигают иронического сопоставления более крупных концептов и концептосфер: религия / абстракционизм как неудобное направление искусства (через поклонение иконе / картине направления абстракционизм), религия / движение хиппи как осуждаемое социальное течение, молитва / влияние на будущее с целью получения выгоды (например, через концепт «Лотерея» и «Выигрыш», входящей в универсалию «Игра»), концепты «Молитва» и «Кротость» окказионально изменяются через образ молящегося сторожевого пса.

Вербальные и иконические средства, характерные для заданного концепта, претерпевают незначительные изменения в трёх ситуациях. Иконические символы богаче представлены в первой и второй ситуациях. Третья ситуация в целом характеризуется склонностью к графическому минимализму.

Для всех вербальных элементов характерно сближение по слотам «просьба» и «получение» с нерелигиозными концептами, определёнными конкретной ситуацией, каждой присущи уникальные окказиональные сближения.

Результаты и выводы.

На этапе отбора иронических креолизованных текстов религиозной тематики, был отмечен факт наиболее частого использования концепта «Молитва» как в вербальных текстах, так и в иконическом плане. Примеры выявлены в трёх исторических периодах развития религиозной картины мира в России и СССР: лингвокультурной ситуации борьбы с религией, антиклерикальной политики, направленной на просвещение, и современной биполярной ситуации. Искомым концептом также реализован в трёх наиболее популярных иронических креолизованных жанрах: карикатурах, демотиваторах, мемах.

В первой лингвокультурной ситуации в связи с минимальным использованием религиозных символов в ироническом ключе рассматривается только карикатура К. Ротова, вышедшая в 1925 году.

Для анализа второй ситуации были отобраны карикатуры из журнала «Крокодил», вышедшие в 1950-70-е годы, таких авторов как И. Сычёв (2 работы), С. Кузьмин, Е. Гуров, Н. Лисогорский, И. Семенов, Ю. Ганф.

Современную ситуацию представляют произведения жанра карикатуры, демотиватора и мема, опубликованные на порталах <http://cartoonbank.ru>, <http://cariactura.ru>, <http://postila.ru>,

uralweb.ru, ademotivatory.ru, risovach.ru, как авторские, созданные И. Анчуковым, М. Ларичевым, В. Полухиным, так и анонимные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугакова Н. Б. К вопросу о способах вербализации концепта «Икона» в романе И. С. Шмелева «Пути небесные». – Текст : электронный // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – 2013. – № 9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sposobah-verbalizatsii-kontsepta-ikona-v-romane-i-s-shmeleva-puti-nebesnye>.
2. Бувеч А. А. Религиозный концепт «Спасение» в русской культуре (на материале религиозного, философского и художественного дискурсов). – Текст : электронный // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2014. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-kontsept-spasenie-v-russkoy-kulture-na-materiale-religioznogo-filosofskogo-i-hudozhestvennogo-diskursov>.
3. Гершанова А. Ф. Концепты «Рай» и «Ад» в языковой картине мира В. В. Набокова: по роману «Дар»: дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01; Башкир. гос. ун-т – Уфа, 2003. – 226 с.
4. Дмитриева Н. М. Линтовская Е.М. Этическая нагрузка концепта «Кротость» в словарях XI–XIX вв. (диахронический аспект). – Текст : электронный // Вестник ОГУ. – 2015. – № 11 (186). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskaya-nagruzka-kontsepta-krotost-v-slovaryah-xi-xix-vv-diahronicheskiy-aspekt>.
5. Дмитриева Н. М., Просвиркина И. И. Семантические сдвиги в вербализации этического концепта "благо" // Русистика. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskie-sdvigi-v-verbalizatsii-eticheskogo-kontsepta-bлаго>
6. Ивашенцева Н. В. Содержание и языковое выражение библейского концепта «Верховное всемогущее существо» (на материале русского и английского языков) / Н. В. Ивашенцева. – Текст : электронный / Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-yazykovoe-vyrazhenie-bibleyskogo-kontsepta-verhovnoe-vsemogushee-suschestvo-na-materiale-russkogo-i-angliyskogo-yazykov>.
7. Казнина Е. Б. Концепт «Вера» в диалогическом христианском дискурсе : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01; РУДН. – М., 2004. – 249 с.
8. Талапова Т. А. Концепт «Вера/Неверие» в русской языковой картине мира : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01; Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова. – Абакан, 2009. – 198 с.
9. Тимошевская Т. А. Национально-культурные особенности функционирования концепта «Вера» (на материале русского и английского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19; Ставроп. гос. ун-т. – Ставрополь, 2012. – 24 с.
10. Флеминг Р. Дело о «карикатурах на пророка Мухаммеда» / Пер. с датского. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 512 с.

© Белова М.А., 2021.